

**JANUBIY OROLBO‘YI SHAROITIDA ECHKILARDA UCHRAYDIGAN
GELMINTLAR TUR TARKIBI VA ULAR ASOSIY GELMINTOZLARI
EPIZOOTOLOIYASI**

Dadayev S.,

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti

Paluaniyazova D.A.,

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti,

Rametullaeva V.K.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti,

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752226>

Kirish. Janubiy Orolbo‘yi sharoitida mayda shoxli mollar, shu jumladan echkilar gelmintlari bo‘yicha kompleks holda tadqiqot ishlari deyarli olib borilmagan. Mavjudlari ham fragmentar xususiyatga ega bo‘lib, o‘tgan asrning 60-70-yillariga to‘g‘ri keladi, ya‘ni M.A. Sultonov va boshqalar tomonidan 1964-1965 yillarda Qoraqalpog‘iston Respublikasi hayvonlari parazitlarini o‘rganish jarayonida, echkilar gelmintlari haqida ham tadqiqot ishlari olib borilgan, yani to‘liq gelmintologik yorib ko‘rish usuli bilan 1 bosh echki hamda kushxonalardan echkilarning 70 ga yaqin ichki organlari tekshirilgan va natijada ularda quyidagi 6 tur gelmintlar uchrashligi aniqlangan: *Moniezia expansa*, *Taenia hydatigena (larvae)*, *Echinococcus granulosus (larvae)*, *Nematodirus oiratianus*, *Trichocephalus skrjabini*, *Trichocephalus sp.*[1].

G.S. Pulatov va A.D. Utepovlar tomonidan Qoraqalpog‘iston Respublikasining cho‘l va chala - cho‘l hududlarida qo‘y va echkilar moniyeziozini yil fasllari va hayvon yoshiga qarab o‘zgarish dinamikasi o‘rganilgan [2].

J.A. Azimov va boshq. [3] va E.B. Shakarboyev [4] O‘zbekistonda umurtqali hayvonlar trematodalarini o‘rganish jarayonida Qoraqalpog‘iston Respublikasi mayda shoxli mollarida, ya‘ni qo‘y va echkilarida *Fasciola gigantica*, *Gastrothylax cruminifera* va *Orientobilharzia turkestanica* turlari parazitlik qilishligini aniqlashgan. Yuqorida keltirilgan ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, Janubiy Orolbo‘yi sharoitida echkilar gelmintlarini o‘rganish fragmentar holda bo‘lgan. Shundan kelib chiqib, 2021-2024-yillar davomida Qoraqalpog‘istonning bir qator tumanlaridagi chorvachilik fermer xo‘jaliklari hamda shaxsiy xonadonlarda Akademik K.I. Skryabinning to‘liq gelmintologik yorib ko‘rish usuli bilan 95 bosh echki, to‘liq va to‘liq bo‘lmagan gelmintologik yorib ko‘rish usuli bilan ularni 110 ta alohida organlari tekshirildi [5].

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARINAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Natija va muhokamalar. Olib borilgan tadqiqot ishlarimiz natijasiga ko'ra Janubiy Orolbo'yi sharoitida echkilarda 31 ta turga kiruvchi gelmitlar parazitlik qilishi aniqlandi: *Moniezia exsponsa* (Rudolphi, 1810), *M. benedeni* (Moniez, 1879), *Avitellina centripunctata* (Rivolta, 1874), *Thysaniezia giardi* (Moniez, 1879), *Taenia hydatigena* (Pallas, 1766) larvae, *Multiceps multiceps* (Leske, 1780) larvae, *Echinococcus granulosus* (Batsch, 1786) larvae, *Alveococcus multicularis* (Leukart, 1863) larvae, *Fasciola gigantica* L., 1758, *Gastrothylax crumenifera* (Creplin, 1847), *Schistosoma turkestanicum* (Skrjabin, 1913), *Trichocephalus ovis* (Abildgaard, 1795), *T. skrjabini* (Baskakov, 1924), *Chabertia ovina* (Fabricius, 1788), *Oesophagostomum venulosum* (Rudolphi, 1809), *O. columbianum* (Curtice, 1890), *Dictyocaulus filaria* (Rudolphi, 1809), *Trichostrongylus axei* (Cobbold, 1879), *T. vitrinus* (Looss, 1905), *Haemonchus contortus* (Rudolphi, 1803), *H. placei* (Place, 1893), *Marshallagia marshalli* (Ransom, 1907), *M. mongolica* (Schumakovitsh, 1938), *Nematodirus abnormalis* (May, 1920), *N. helvetianus* (May, 1920), *N. oiratianus* (Rajewskaja, 1929), *Skrjabinema ovis* (Skrjabin, 1915), *Gongylonema pulchrum*, *Parabronema skrjabini*, *Setaria labiatopapillosa*, *S. digitata*. Shulardan 23 ta turi: *Moniezia benedeni*, *Avitellina centripunctata*, *Thysaniezia giardi*, *Multiceps multiceps* (larvae), *Alveococcus multicularis* (larvae), *Trichocephalus ovis*, *Chabertia ovina*, *Oesophagostomum venulosum*, *O. columbianum*, *Dictyocaulus filaria*, *Trichostrongylus axei*, *T. vitrines*, *Haemonchus contortus*, *H. placei*, *Marshallagia marshalli*, *Nematodirus abnormalis*, *N. helvetianus*, *Skrjabinema ovis*, *S. caprae*, *Gongylonema pulchrum*, *Parabronema skrjabini*, *Setaria labiatopapillosa*, *S. digitata*. ilk marta qayd etildi. Qoraqalpog'iston sharoitida echkilarning turli organlarida parazitlik qiluvchi 31 tur gelmintlar 22 avlodga, 14 oilaga, 9 turkumga, 3 ta sinfga va hayvonot dunyosining 2 ta tipiga mansub. Shuningdek, Qoraqalpog'iston sharoitida olib borilgan tadqiqot ishlar natijasida echkilar jigarida *Alveococcus multilocularis* (larvae) uchrashi kuzatildi. Bu parazit O'zbekistonda, shu jumladan, Qoraqalpog'istonda echkilar jigarida ilk bor biz tomonimizdan aniqlandi. Quyida echkilarda keng tarqalgan va ularga katta zarar keltiradigan asosiy gelmintozlarni epizootologik xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltiriladi.

Moniezioz. Echkilarda moniezioz qo'zg'atuvchlarini echkilarda yozda-7,4-25,9%, kuzda-22,3-33,4% va qishda-15,4% zararlanganligi kuzatildi. Moniezioz qo'zg'atuvchilari bilan barcha yoshdagi echkilarni zararlanganligi aniqlandi, ayniqsa bir yoshgacha bo'lgan hayvonlarning zararlanish darajasi yuqori bo'lishi qayd etildi, ya'ni bir yoshgacha bo'lgan echkilarda-12,9-16,3%, bir yoshdan ikki yoshgacha-14,7% va ikki yoshdan katta echkilarda-10,4-12,3% ekanligini kuzatildi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Exinokokkoz. Qoraqalpogʻistonda echkilarda keng tarqalgan va ularga katta iqtisodiy zarar yetkazadigan turlaridan biri bu - *Echinococcus granulosus (larvae)* hisoblanadi. Echkilar *Echinococcus granulosus (larvae)* bilan bahorda-16,3%, yozda-22,2%, kuzda-25,4% va qishda-25,7% ga kasallanganligi maʼlum boʻldi. Exinokoʻkkoʻz qoʻzgʻatuvchilari bilan kichik yoshdagi hayvonlarda zararlanish darajasi yuqori boʻlishi qayd etildi, yaʼni bir yoshgacha boʻlgan echkilarda-25,8%, bir yoshdan ikki yoshgacha-22,0% va ikki yoshdan katta echkilarda-22,6 % ekanligini kuzatdik.

Fassiolyoz. Qoraqalpogʻistonning turli hududlarida *Fasciola gigantica* trematodasi bilan echkilarni umumiy zararlanishi 38% ni tashkil etib, invaziya intensivligi 1 tadan 283 donagacha borishi aniqlandi. Bunda echkilarda fassiolyozni invaziya ekstensivligi mavsumga qarab bahorda-26,5%, yozda-37%, kuzda-41,3% va qishda-46,2% ni tashkil etdi. Shuni ham taʼkidlab oʻtish lozimki, hayvonlar yoshining kattalashib borishi, ularning fassiolyoz qoʻzgʻatuvchisi bilan zararlanish foizini ham orta borishi kuzatildi. Fassiolyoz qoʻzgʻatuvchilari bilan barcha yoshdagi echkilarni zararlanganligi aniqlandi. Lekin, ikki yoshdan katta boʻlgan hayvonlarning zararlanish darajasi yuqori boʻlishi qayd etildi, yaʼni bir yoshgacha boʻlgan echkilarda -19,3%, bir yoshdan ikki yoshgacha-33,8% va ikki yoshdan katta echkilarda-46,2 % ekanligini kuzatdik.

Shistosomoz. Echkilar shistosomozini unlarning ichak tutqichi va jigar vena qon tomirlarida parazitlik qiluvchi *Schistosoma turkestanicum* trematoda turi qoʻzgʻatadi. Bunda echkilar shistosomoz qoʻzgʻatuvchisi bilan bahorda-22,9%, yozda - uchramadi, kuzda-34,9%, va qishda-35,9% zararlanishini aniqladik. Shistosomoz qoʻzgʻatuvchilari bilan ham barcha yoshdagi echkilarni zararlanganligi aniqlandi, ayniqsa, katta yoshdagi hayvonlarning zararlanish darajasi ancha yuqori boʻlishi qayd etildi, yaʼni bir yoshgacha boʻlgan echkilarda-12,9%, bir yoshdan ikki yoshgacha-22,0% va ikki yoshdan katta echkilarda- 25,5 % ekanligini kuzatdik.

Trixosefalez. Echkilarda trixosefalezning qoʻzgʻatuvchilari yoʻgʻon ichakda, asosan, koʻr ichakda parazitlik qiluvchi *Trichocephalus ovis* va *T. skrjabini* hisoblanadi. Trixosefalez ham boshqa nematodozlar singari yil fasllariga va hayvon yoshiga qarab zararlanish darajasi oʻzgarib turadi. Masalan, Qoraqalpogʻistonda echkilar trixosefalez bilan bahorda - 4,1-14,3%, yozda - 18,8-37,0%, kuzda - 25,4-38,1% va qishda -5,2-25,6% ni tashkil qildi. Trixotsefalez qoʻzgʻatuvchilari bilan bir yoshdan katta echkilarning zararlanganligi aniqlandi, yaʼni bir yoshgacha boʻlgan hayvonlarda zararlanish aniqlanmadi, bir yoshdan ikki yoshgacha boʻlgan echkilarda - 23,5-25% va ikki yoshdan katta echkilarda-25,5-28,3% ekanligini kuzatdik.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Gemonxoz. Qoraqalpogʻiston sharoitida echkilar shirdonida *Haemonchus contortus* va *H. placei* nematoda turlari parazitlik qilishi aniqlandi. Albatta, chorva mollarda, jumladan, echkilarda gemonxozning tarqalish darajasi va mavsumiy oʻzgarishi har bir mintaqaning oʻziga xos xususiyatlariga bogʻliq. Qoraqalpogʻiston sharoitida gemonxozning echkilarda yil fasllari boʻyicha zararlanish darajasini oʻrganganimizda, echkilar bahorda gemonxoz qoʻzgʻatuvchilari bilan 20,8-22,5%, yozda-25,9-31,5%, kuzda-27,0-33,4% va qishda-28,0% ekanligi maʼlum boʻldi. Gemonxoz qoʻzgʻatuvchilari bilan barcha yoshdagi echkilarni zararlanganligi aniqlandi, invaziya bilan koʻproq zararlanish ikki yoshdan katta hayvonlarda kuzatildi. Bir yoshgacha boʻlgan echkilarda - 6,4-9,7%, bir yoshdan ikki yoshgacha - 20,5-23,5% va ikki yoshdan katta echkilarda - 23,6-26,4 % ekanligini kuzatdik.

Nematodiroz. Qoraqalpogʻistonda echkilarning ichagida Nematodirus avlodiga mansub 4 ta turi: *Nematodirus abnormalis*, *N. helvetianus*, *N. oiratianus* va *N. spathiger* parazitlik qilishi aniqlangan, shulardan quyidagi 3 ta turi: *Nematodirus abnormalis*, *N. helvetianus*, *N. oiratianus* keng tarqalgan. Echkilarda nematodiroz bilan yil fasllariga qarab zararlanish darajasi, yaʼni invaziya ekstensivligi bahorda-30,6-38,8%, yozda-33,4-42,6%, kuzda-41,3-46,0% va qishda-38,4% ni tashkil etdi. Nematodiroz qoʻzgʻatuvchilari bilan barcha yoshdagi echkilarning zararlanganligi aniqlandi, yaʼni bir yoshgacha boʻlgan echkilarda - 9,7%, bir yoshdan ikki yoshgacha - 26,5-27,9% va ikki yoshdan katta echkilarda - 37,8-41,5 % ekanligini kuzatdik.

Shunday qilib, Qoraqalpogʻiston sharoitida mayda shoxli mollarda, jumladan echkilarda ancha keng tarqalgan yuqorida keltirilgan asosiy gelmintozlar chorvachilik xoʻjaliklariga katta iqtisodiy zarar yetkazadi. Albatta, hayvonlarni ayrim gelmintozlar bilan zararlanish darajasi turli omillarga, birinchi navbatta, abiotik va biotik omillarga hamda yil fasllari va hayvonlarning yoshiga qarab ham oʻzgarib boradi. Bunda har bir gelmintoz qoʻzgʻatuvchilarining mavsumiy va hayvonlar yoshi boʻyicha oʻzgarishiga qarab ularga qarshi asosli profilaktik chora-tadbirlar olib borish eng yaxshi natija beradi. Olib borilgan tadqiqot ishimiz natijasida olingan maʼlumotlar respublikamizning turli mintaqalarida, shu jumladan, Qoraqalpogʻiston sharoitida echkilardagi asosiy gelmintozlarning oldini olishda mutaxassislar uchun asosiy ilmiy manb'a boʻlib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Султанов М. А., Сарымсаков Ф. С., Муминов П. Гельминты животных Каракалпакской АССР. В кн. «Паразиты животных и человека низовьев Амударьи». Ташкент: Фан, 1969. -С.3-65.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

2. Пулатов Г.С., Утепов А.Д. Особенности сезонной и возрастной динамики мониезиеза коз и овец в полупустынной зоне Каракалпакии.-Матер. юбил. конф., посвященной 50-летию УзНИВИ, 1976, ч. 2, С. 33-36.
3. Азимов Д.А., Акрамова Ф.Д., Шакарбоев Э.Б., Норқобилов Б.Т., Шакарбаев У.А., Сайиткулов Б.С. Шистосомоз животных. Ташкент: Фан, 2019. -320 с.
4. Шакарбоев Э.Б. Ўзбекистонда умуртқали хайвонлар трематодалари (тур таркиби, циркуляция йўллари, эколого-биологик хусусиятлари): Автореф. дисс. ... докт. биол. наук. -Тошкент, 2009. -38 с.
5. Скрябин К.И. Метод полных гельминтологических вскрытий позвоночных, включая человека. М.: Изд. МГУ, 1928. -45 с.